

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Кондратьева Наталья Валерьевна
слушатель Магистратуры Академии
МВД Республики Узбекистан

Аннотация: В работе освещается современная организация учебного процесса в Академии МВД Республики Узбекистан. Проводится анализ нормативно-правовых актов в сфере подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Узбекистан. Автором сформулированы предложения и рекомендации по использованию высокотехнологичных средств и методов в учебном процессе, а также совершенствованию управления учебным процессом в Академии.

Ключевые слова: учебный процесс, квалифицированный специалист, органы внутренних дел, система непрерывного учебно-карьерного процесса

Кондратьева Наталья Валерьевна
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
магистратура тингловчиси

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИИВ АКАДЕМИЯСИДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси Академиясида ўқув жараёнининг замонавий ташкил этилиши ёритилган. Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари учун кадрлар тайёрлаш соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлили амалга оширилган. Муаллиф томонидан ўқув жараёнида юқори технологик восита ва усулларни қўллаш, Ўзбекистон Республикаси Академиясида ўқув жараёнининг бошқаришни такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ўқув жараёни, малакали мутахассис, ички ишлар органи, узлуксиз ўқув-карьера жараёни тизими.

Kondratieva Natalia Valerievna

Master of the Academy of the Ministry of
Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS MANAGEMENT AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: The article highlights the modern organization of the educational process at the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. There is carried out the analysis of normative legal acts in the field of personnel training for internal affairs bodies of the Republic of Uzbekistan is. The author formulates suggestions and recommendations of using of high-tech tools and methods in the educational process, as well as improving the management of the educational process at the Academy.

Keywords: educational process, qualified specialist, internal affairs bodies, system of continuous educational and career process

Реформы в системе образования сегодня направлены на всестороннее развитие курсантов и слушателей, формирование у них образовательных компетенций. Сам педагогический опыт наглядно показывает, что такая цель не может быть достигнута без современной организации, проектирования и моделирования образовательного процесса. Потому что теперь только человек, сформированный в результате

учебного процесса, ориентированного на проектирование и моделирование, может внести достойный вклад в подготовку кадров для государства и его будущего¹⁹.

В современных условиях стремительно меняющейся внешнеполитической обстановки, роста транснациональной преступности, преступлений в киберпространстве возникает необходимость пересмотра системы подготовки кадров для правоохранительных органов в рамках реформирования всей деятельности по противодействию преступности. На фоне перехода к новой парадигме образования возрастают требования к качеству подготовки специалистов для органов внутренних дел, что, в свою очередь, вызывает необходимость трансформации (совершенствования) методов и форм управления учебным процессом в Академии МВД Республики Узбекистан (далее по тексту — Академии).

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28 января 2022 года повышение качества образования в высших учебных заведениях на сегодняшний день поставлено в ранг государственной политики²⁰. Основной особенностью обучения курсантов и слушателей Академии является тот факт, что каждый будущий сотрудник органов внутренних дел, должен сочетать в себе комплекс психических, моральных, нравственных, духовных, творческих, физических и других качеств, необходимых для профессиональной деятельности.

Вышеуказанные требования отражаются в содержании учебного процесса, духовно-нравственном, морально-психическом воспитании курсантов и слушателей Академии.

Н.М. Гафурова и З.Д. Абралова отмечают, что управление учебным процессом представляется в качестве целенаправленного, систематического воздействия преподавателя на коллектив студентов и отдельного студента для достижения

¹⁹ А. Мавлянов. «Механизмы совершенствования, организации, проектирования и моделирования учебного процесса». Доцент филиала Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области.

²⁰ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28 января 2022 года // <https://lex.uz/ru/pdfs/5841077>

заданных результатов обучения, а также социальной формы деятельности, нацеленной на совершенствование деятельности социальной системы посредством повышения степени упорядочения. Эффективность управления находится в прямой зависимости от демократического мировоззрения, идейной и профессиональной направленности личности руководителя, его ответственности, склонности и интереса к своему делу, творческого мышления, гуманизма ²¹.

Начиная с 2021-2022 учебного года в процесс подготовки кадров в Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан внедрена двухступенчатая система высшего образования – бакалавриат и магистратура.

На сегодняшний день в Академии осуществляется подготовка кадров по очной форме обучения для 7 направлений бакалавриата с трёхлетним периодом обучения – «Следственная деятельность», «Оперативно-розыскная деятельность», «Деятельность по профилактике правонарушений», «Экспертно-криминалистическая деятельность», «Исполнение уголовных наказаний», «Воспитательно-психологическое обеспечение служебной деятельности», «Организационно-штабная деятельность», а также обучение по программам магистратуры, направленное на подготовку руководящих кадров органов внутренних дел, которое организовано по специальностям – «Организационно-тактическое управление» с присвоением квалификации юрист-магистр II степени и «Организационно-стратегическое управление» с присвоением квалификации юрист-магистр I степени.

Кроме того, осуществляется подготовка кадров по заочной форме обучения для специальности «Деятельность по предупреждению и раскрытию правонарушений» со сроком обучения для лиц, не имеющих высшего образования – 4 года, для лиц с высшим образованием – 3 года²².

²¹ Гафурова Н.М., Абралова З.Д. Эффективность управления учебным процессом в современных условиях // Наука и образование сегодня. – 2018. – № 5 (28). – С. 99-100.

²² Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5076 «О мерах по внедрению качественно новой системы подготовки профессиональных кадров для органов внутренних дел» от 15 апреля 2021 г. // Национальная база данных законодательства, 15.04.2021 г., № 07/21/5076/0347, 01.12.2021 г., № 06/21/27/111; Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5050 «О дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной

В результате проведения реформирования организации учебного процесса были созданы новые кафедры, пересмотрены государственные образовательные стандарты, квалификационные требования и типовые учебные планы и программы, введены новые дисциплины. В учебный процесс внедрена модульная система.

Одним из основных факторов, определяющих качество подготавливаемых кадров и эффективность образования, является достижение соответствия теории практике. Именно в этих целях доля практических занятий в общем объеме аудиторных занятий была увеличена до 50 процентов. Отдельно необходимо остановиться на том, что увеличено количество занятий, для проведения которых привлекаются специалисты с богатым практическим опытом из различных отраслевых служб. Ежемесячно на систематической основе начальниками управлений внутренних дел регионов проводятся мастер-классы для профессорско-преподавательского состава специализированных кафедр, а также курсантов, которые будут проходить службу в данных регионах, что позволяет готовить специалистов с учетом их специфики, обратить внимание на особенности совершаемых там преступлений, тем самым сокращая время адаптации выпускников Академии.

Необходимо отметить, что цифровая трансформация общества обуславливает необходимость внедрения передовых инновационных подходов в управление учебным процессом. Информационные технологии позволяют создавать специализированные локальные образовательные сети, обеспечить учебный процесс соответствующей учебно-методической, правовой, научно-исследовательской базой, осуществлять мониторинг эффективности профессорско-преподавательского состава, контроль успеваемости обучающихся и многое другое.

А.П. Лунев, И.Ю. Петрова, А.Я. Темралиева²³, Т.П. Макарова²⁴, Г.О. Волков²⁵, Калауов С.А.²⁶ и другие учёные отмечают важность внедрения информационных технологий в процесс управления учебным процессом.

Управление учебным процессом в Академии организовано на основе новейших педагогических и информационных технологий. В частности, в целях мониторинга учебного процесса и оценки учебно-методической, научно-исследовательской деятельности, воспитательной деятельности профессорско-преподавательского состава Академии используется специализируемое программное обеспечение UNISYS и «Monitoring».

Использование программного обеспечения UNISYS позволяет обеспечить еще большую прозрачность и объективность учебного процесса, стимулирует учебную деятельность курсантов (слушателей), так как охватывает в онлайн-режиме практически все сферы деятельности курсантов (слушателей), связанные с их обучением и даже позволяет вести внешний контроль со стороны их родителей.

При этом, деятельность профессорско-преподавательского состава Академии интегрируется в базе данных программы «Monitoring», которая стимулирует, указывает на их упущения, помогает им системно работать над собой, совершенствуя свои педагогические навыки и мастерство.

Кроме того, одним из высокотехнологичных решений в целях выявления факторов, отрицательно влияющих на качество образования, а также системного изучения причин и условий их возникновения был создан Центр мониторинга

²³ Лунев А.П., Петрова И.Ю., Темралиева А.Я. Автоматизированная система управления учебным процессом вуза на основе учебных планов // Гуманитарные исследования. – 2005. – № 1 (13). – С. 97-100.

²⁴ Макарова Т.П. Программно-целевой подход к инновационному процессу модернизации управления учебными заведениями // Наука и современность. – 2010. – № 4-1. – С. 227-232.

²⁵ Волков Г.О. Разработка Интеллектуальной Системы Контроля И Управления Учебным Процессом С Использованием Электронной Образовательной Среды // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительные технологии: сборник статей. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. – С. 435-437.

²⁶ Калауов С.А. Современные подходы в подготовке высококвалифицированных кадров в Академии МВД Республики Узбекистан // Вестник учебного отдела Барнаульского юридического института. – 2021. – № 37. – С. 33-36.

учебного процесса, оборудованный современными информационно-коммуникационными средствами.

На сегодняшний день на данный центр возложено решение следующих актуальных задач:

- проведение мониторинга образовательного процесса при подготовке квалифицированных кадров для органов внутренних дел;
- проведение анализа соответствия знаний курсантов (слушателей) государственным образовательным стандартам и квалификационным требованиям специальностей и направлений образования;
- принятие участия в проведении социальных опросов и исследований с целью формирования базы данных для определения рейтинга учебного процесса;
- разработка предложений по изучению и внедрению в учебный процесс передового опыта развитых стран в сферах совершенствования образовательного процесса.

На сегодняшний день проведена масштабная работа, которая несомненно подняла на новый уровень организацию учебного процесса.

Вместе с тем, нами сформулированы следующие предложения:

- целесообразно использовать ресурсы Центра мониторинга учебного процесса в качестве возможности осуществления непосредственно самими преподавателями, проводившими занятия критического анализа и самоконтроля, в целях устранения в последующем допущенных в ходе проведения занятий недостатков, а также повышения своего педагогического мастерства;
- возможность просмотра курсантами и слушателями, пропустившими занятия по уважительной причине (болезнь, наряд, командировки, соревнования и др.) пройденного материала для возмещения пробела с целью наверстать программу.

В заключение можно сделать вывод что, для эффективной реализации намеченных задач, прежде всего, необходимо совершенствовать принципы и законы обучения, являющиеся научно-теоретической базой организации учебного процесса по всем дисциплинам в образовательных учреждениях. Для этого необходимо

проанализировать основные направления государственной политики в области образования. Успех реформ в сфере образования зависит от того, насколько принципы обучения, применяемые при организации образовательного процесса во всех видах непрерывного образования, соответствуют основным принципам государственной политики в сфере образования и принципам непрерывного образования и их реализации²⁷.

Управление учебным процессом в Академии МВД Республики Узбекистан направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных соответствующим образом реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечение непрерывного карьерного роста в зависимости от квалификации сотрудников, дальнейшего повышения интеллектуального и профессионального потенциала руководящих кадров в эффективном управлении силами и средствами. Управление учебным процессом основано на особой организации, постоянном внедрении инновационных образовательных технологий, техническом переоснащении и совершенствовании в соответствии с современными требованиями, изменении законодательства, процессе глубокой интеграции теоретических знаний и практических профессиональных навыков, изучении криминогенной ситуации в разрезе региона, социально-экономических секторов и махалли.

²⁷ А. Мавлянов. «Механизмы совершенствования, организации, проектирования и моделирования учебного процесса». Доцент филиала Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области.